

Pembagian Harta Warisan berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau

Hukum waris pada dasarnya lahir melalui proses sosial dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan ragam budaya tentu memiliki keanekaragaman atas hukum waris yang terbentuk dalam masyarakat. Masing-masing suku atau etnik ini secara natural akan memiliki suatu aturan yang dipercayai oleh kelompoknya yang oleh masyarakat kini dikenal dengan hukum adat. Hukum adat ini berlaku pula terhadap pengaturan dari sebuah peralihan harta orang yang meninggal dunia atau disebut dengan hukum waris adat.

Hukum waris Adat mencakup prinsip dan aturan serta kepastian hukum. Karena sifat kekeluargaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang merupakan asal mula dari sistem kewarisan di Indonesia. Banyaknya kultur di Indonesia sehingga sistem waris di setiap adat berbeda beda, contoh pembagian harta waris pada Nagari Kacang tepatnya di kabupaten Solok dimana masyarakat adat Minangkabau masih menggunakan sistem hukum adat, karena kultur dari masyarakat Minangkabau yang masih melekat pada masyarakatnya. Dimana setiap adat pasti melahirkan hukum hukum tentang adat tersebut untuk dipatuhi dan dijalankan. Hukum adat bersifat konvensional namun masyarakat sekitar tetap mentaati peraturan tersebut.

Hukum waris adat yang berlaku pada suku Minangkabau didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal atau dari garis keturunan ibu. Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristiknya sendiri yang tentu akan berbeda dengan hukum waris adat pada suku yang lain. Meski dianggap sebagai suatu kekayaan budaya, perkembangan hukum waris tidak dapat dipisahkan oleh hukum positif Indonesia itu sendiri. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan etnis, perlunya sebuah kepastian hukum yang mewadahi kepentingan-kepentingan dari masyarakat yang beragam. Ciri khas dari waris adat Minangkabau tentu lain dengan hukum waris adat pada suku yang lain. Pertumbuhan hukum waris tidak dapat dipecahkan oleh hukum positif Indonesia itu sendiri meski dianggap sebagai suatu kekayaan budaya.

Hukum positif hadir bukan untuk menghilangkan hukum adat yang telah berlaku terlebih dahulu secara turun temurun pada masyarakat adat, melainkan untuk memberikan kepastian hukum atas perkembangan masyarakat yang kompleks. Hal ini di manifestasikan melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini mewajibkan hakim sebagai penegak hukum untuk memberikan putusan dengan memperhatikan kebiasaan serta kepentingan masyarakat adat. Oleh karena permasalahan diatas, penulis mempertanyakan bagaimana komparasi Praktik Pembagian Waris Hukum Adat Minangkabau Dengan KUHPerdara serta bagaimana pemenuhan aspek keadilan dalam pembagian waris menurut KUHPerdara dan hukum adat Minangkabau.

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau

Suku Minangkabau merupakan suku yang menerapkan adat berdasarkan pada garis kekerabatan ibu atau sistem matrilineal. Hal ini berlaku pada hukum waris adat yang menjadikan pihak perempuan sebagai pewaris dari harta pusaka dan kekerabatan. Pada adat Minangkabau, garis keturunan dari ibu disebut dengan samande (se-ibu), sedangkan garis keturunan ayah disebut dengan sumando (ipar) yang dalam keluarga diperlakukan sebagai seorang tamu. Meski harta dan tanah diwariskan berdasarkan garis keturunan perempuan, kaum laki-laki masih memiliki andil dalam hal urusan agama dan politik.

Adat Minangkabau mengklasifikasikan harta menjadi 2, yakni Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Harta pusako tinggi merupakan harta yang secara turun temurun diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu. Terhadap harta pusako tinggi tidak dapat diperjualbelikan maupun digadaikan, hal ini sebagaimana ketentuan adat "Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai". Pada perkembangannya, harta pusako tinggi dapat dilakukan gadai setelah dilakukan musyawarah diantara para petinggi adat dan diutamakan untuk digadaikan kepada suku yang sama. Sedangkan harta pusako rendah merupakan harta yang berasal dari hasil sendiri atau harta pencaharian suami istri dalam ikatan perkawinan. Harta pusako rendah ditinggalkan oleh mereka yang merupakan generasi pertama dan ahli warisnya sedikit sehingga dianggap rendah statusnya. Harta ini juga diperoleh tidak melalui pewarisan kekerabatannya, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan bersama dari ahli waris.

Harta pusako tinggi terdiri dari sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, masjid, peralatan atau perlengkapan penghulu serta harta imateriil berupa gelar pusaka. Sedangkan harta pusako rendah yang merupakan harta pencaharian bapak ibu dalam perkawinan dapat berupa apa saja. Hukum positif tidak mengatur terkait dengan asal usul harta warisan, dimana selagi perolehannya tidak melanggar hukum maka dapat dilakukan pewarisan. Ketentuan waris adat Minangkabau apabila dikomparasikan dengan yang diatur dalam hukum positif dimana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni harta bersama dan harta bawaan.

Menurut Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini sebagaimana harta pusako rendah dalam hukum waris adat Minangkabau. Sedangkan harta bawaan menurut Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan merupakan harta dari masing-masing suami atau istri yang perolehannya ditujukan untuk hadiah atau warisan selama para pihak tidak menentukan hal lain.

Hal ini apabila dikomparasikan dengan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana hukum waris adat Minangkabau yang berdasarkan pada sistem matrilineal. Berdasarkan pada Pasal 852 KUHPerdata, ahli waris merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris. KUHPerdata mengatur pembagian ahli waris

menjadi 4 (empat) golongan dimana pembagiannya diutamakan dari golongan pertama. Apabila golongan pertama tersebut tidak ada, maka akan diwariskan kepada golongan kedua dan seterusnya berlaku ketentuan yang sama.

Meskipun ketentuan pewarisan yang berlaku pada hukum waris adat Minangkabau dengan hukum positif terdapat perbedaan, hal itu pada dasarnya tidak menjadi suatu konflik hukum selama para pihak terkait sepakat untuk menggunakan ketentuan waris yang sama. Hal ini akan berpotensi konflik apabila terdapat pihak-pihak yang tidak menyepakati pembagian berdasarkan salah satu hukum waris yang diterapkan. Mengingat perkembangan zaman yang tentu mempengaruhi faktor ekonomi, tercampurnya budaya baru hingga tidak menutup kemungkinan bergesernya nilai-nilai adat akibat migrasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam suatu suku. Sistem hukum positif di Indonesia, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum nasional, memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja keadilan pembagian warisan. Terdapat beberapa titik konvergensi dan divergensi antara hukum adat Minangkabau dan hukum positif nasional. Meskipun hukum adat Minangkabau memegang prinsip matrilineal dan menempatkan perempuan dalam posisi yang kuat dalam hal warisan, hukum positif nasional Indonesia cenderung bersifat lebih umum dan kurang spesifik terhadap aspek-aspek budaya lokal.

Pentingnya keterlibatan hukum positif nasional muncul dalam mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai lokal, termasuk dalam konteks keadilan pembagian warisan. Hukum positif nasional telah menghadapi tuntutan untuk mengakui dan melindungi warisan adat, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat melibatkan pembentukan kebijakan yang lebih inklusif, dialog antara pemangku kepentingan, dan harmonisasi antara norma-norma hukum adat dan hukum positif nasional. Wewenang untuk merumuskan hukum tidak hanya dimiliki oleh lembaga legislatif, tetapi juga oleh lembaga eksekutif (administrasi negara). Ini terwujud dalam bentuk peraturan administrasi negara atau peraturan yang disusun berdasarkan pendelegasian wewenang dari lembaga legislatif (delegated legislation).

Dalam konteks ini, pendekatan yang menghormati dan mengakomodasi keragaman budaya masyarakat Minangkabau dapat memastikan bahwa keadilan dalam pembagian warisan tidak hanya tercapai dalam ranah hukum adat, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif nasional yang lebih luas.

Solusi

Solusi untuk pembagian harta warisan berdasarkan hukum positif dan hukum adat Minangkabau melibatkan beberapa langkah strategis. Pertama, harmonisasi antara hukum adat yang matrilineal dengan hukum positif perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Kedua, musyawarah antara ahli waris harus difasilitasi untuk mencapai kesepakatan yang adil, dengan melibatkan ninik mamak dan pemangku adat. Ketiga, penting untuk mendokumentasikan hasil musyawarah dalam bentuk akta notaris agar memiliki

kekuatan hukum. Terakhir, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak waris dalam konteks hukum positif dan adat harus ditingkatkan untuk mengurangi konflik di masa depan.

Daftar Pustaka

- Madani, S. R., Gilang, S. “Praktik Waris Adat Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Hukum Positif”. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.6 (2023)
- Prasna, A. D. “Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. *Kordinat* 17.1 (2018).
- Wicaksana, D. A., Ridho N. A. “Memahami Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau”. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2023).
- Cindy Aoslavia. (2021). Perbandingan Hukum Waris adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat. *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 56
- Aoslavia, C. “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat”. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1(2021).
- Huma Sarah, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan”. Skripsi, Universitas Medan Area, 2020.
- Lubis, A.E.N., Farhan, D.F. “Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)”. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2.6 (2021).